

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

XALQARO PUL O‘TKAZMALARINING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI ASOSIY TARMOQLARIGA TA’SIRI

Abdualimov Abdujabbor Umid o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda xalqaro pul o‘tkazmalarining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri tahlil qilinib, ularning asosiy tarmoqlardagi o‘rni ko‘rsatib beriladi. Pul o‘tkazmalari aholi daromadlarini oshirish, iste’mol talabini qo‘llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mablag‘larning samaradorligini oshirish maqsadida ularni rasmiy bank tizimi orqali jalb qilish, investitsiyalarga yo‘naltirish hamda migrantlar uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro pul o‘tkazmalari, O‘zbekiston iqtisodiyoti, mehnat migratsiyasi, aholi daromadlari, investitsiyalar, bank tizimi.

Abstract: This work analyzes the impact of international remittances on the economy of Uzbekistan and shows their role in key sectors. Remittances are important in increasing incomes, supporting consumer demand, and developing entrepreneurship. In order to increase the efficiency of funds, recommendations are made on attracting them through the formal banking system, directing them to investments, and expanding financial opportunities for migrants.

Keywords: International remittances, Uzbekistan's economy, labor migration, population income, investments, banking system.

Аннотация: В данной работе анализируется влияние международных денежных переводов на экономику Узбекистана и показана их роль в ключевых секторах. Денежные переводы играют важную роль в увеличении доходов, поддержании потребительского спроса и развитии предпринимательства. Для повышения эффективности средств даны рекомендации по их привлечению через официальную банковскую систему, направлению в инвестиции и расширению финансовых возможностей мигрантов.

Ключевые слова: Международные денежные переводы, экономика Узбекистана, трудовая миграция, доходы населения, инвестиции, банковская система.

O‘zbekiston Respublikasi jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonida xalqaro pul o‘tkazmalari mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylandi. So‘nggi yillarda migratsiya oqimlarining ortishi natijasida xorijda ishlayotgan o‘zbekistonlik fuqarolar tomonidan yuborilayotgan mablag‘lar iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishda katta ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarda ham chet elda mehnat faoliyatini olib borayotgan yurtdoshlarimizni qo‘llab-quvvatlash, ularning

huquqlarini himoya qilish hamda ularning yurtga qaytib kelib, o'z biznesini boshlashiga ko'maklashish borasida muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda. Xalqaro pul o'tkazmalari aholining turmush darajasini oshirish, iste'mol xarajatlarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va bank-moliya tizimining likvidligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu mablag'larning O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga ta'siri, ularning samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasi chuqur ilmiy tahlilni talab qiladi. Mazkur ishda xalqaro pul o'tkazmalarining qishloq xo'jaligi, qurilish, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa tarmoqlarga ko'rsatgan ta'siri o'rganilib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Aholining farovonligi va iste'mol xarajatlarining oshishi O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Xalqaro pul o'tkazmalari bu jarayonda sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki ular aholi daromadlarini oshirib, iste'mol talabining kuchayishiga olib keladi. 2023-yil dekabr holatiga ko'ra, O'zbekistondan mehnat migranti sifatida ketganlarning umumiy soni 2 million kishini tashkil etgan, shundan 1 452 300 nafari erkaklar (72,4%) va 547 700 nafari ayollar (27,6%)dir. 2023-yilda O'zbekistonga qaytgan migrantlar soni 218,8 ming kishiga yetgan (2022-yilda 214,8 ming kishi), chiqib ketgan migrantlar soni esa 233,2 ming kishini tashkil etgan (2022-yilda 221,5 ming kishi). [5]

2022-yilda O'zbekistonga xorijdan kelib tushgan pul o'tkazmalari hajmi 16,9 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 2,1 barobarga oshgan. Ushbu mablag'larning 85 foizi yoki qariyb 14,5 milliard dollari Rossiyadan yuborilgan. Qozog'istondan kelgan pul o'tkazmalari hajmi 625 million dollarni, Janubiy Koreyadan 420 million dollarni, AQShdan 415 million dollarni, Turkiyadan 291 million dollarni, Buyuk Britaniyadan 93 million dollarni va Polshadan 48 million dollarni tashkil etgan. [6]

Ushbu mablag'lar asosan o'tkazmalarni olgan oilalarning turmush darajasini yaxshilashga, iste'mol xarajatlarini oshirishga va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga sarflanadi. Pul o'tkazmalari o'z-o'zidan iqtisodiy o'sish uchun turtki bo'lishi mumkin. Aholining farovonligini oshirishda, bu mablag'lar ko'pincha maishiy ehtiyojlarni qondirishga, ta'lim va sog'liqni saqlash xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladi. 2022-yilda O'zbekistonda o'tkazmalarining eng katta ulushi iste'mol tovarlariga sarflandi, shu jumladan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun. Shuningdek, o'tkazmalar nafaqat farovonlikni oshiradi, balki iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi, chunki ular iste'mol talabining oshishi va ishlab chiqarish sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda O'zbekiston iste'mol bozorida 10% dan ortiq o'sish kuzatilgan. Bu o'sishning asosiy omillaridan biri xalqaro pul o'tkazmalari bo'lgan. Aholi tomonidan sarflanadigan pul miqdori ortishi, ishlab chiqaruvchilarga mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga, shuningdek yangi ish o'rinlarini yaratishga imkon yaratadi. Iste'mol talabining oshishi iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Pul o'tkazmalari va aholi farovonligi o'rtasidagi bog'liqlikning yana bir muhim jihati shundaki, o'tkazmalar orqali olingan mablag'lar, ko'pincha, kredit olish va investorlar uchun yangi

imkoniyatlarni yaratadi. O'tkazmalarni olgan oilalar o'z bizneslarini kengaytirish, ta'lim olish yoki yangi turar joylar qurish uchun mablag'larni sarmoya kiritishga tayyor bo'lishadi.

Markaziy bankning 2022-yilgi "Pul-kredit siyosati sharhi"ga ko'ra, O'zbekistonda aholi daromadlarining ortishi va iste'mol bozorining rivojlanishi hamda iqtisodiy barqarorlikning saqlanishi, xalqaro pul o'tkazmalari oqimlarining ijobiy ta'siri bilan bog'liq. Ushbu statistika, shuningdek, o'tkazmalarni olish va ularni turli sohalarga samarali taqsimlash orqali iste'mol talabining oshishi va aholi farovonligini yaxshilashga erishilishini ko'rsatadi. Xalqaro pul o'tkazmalari tadbirkorlikni rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki bu mablag'lar ko'pincha yangi bizneslarni boshlash, mavjud tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va investitsiya muhitini yaxshilash uchun ishlatiladi. O'zbekiston iqtisodiyotida mehnat migratsiyasi va xalqaro pul o'tkazmalarining o'sishi tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim omiliga aylangan.

O'zbekistonning Markaziy banki 2022-yilgi "Pul-kredit siyosati sharhi"da, pul o'tkazmalarining mamlakat iqtisodiyotiga keltirgan ijobiy ta'sirini ta'kidlagan. Xususan, mehnat migratsiyasidan yuborilgan pul o'tkazmalari, odatda, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bu mablag'lar, ayniqsa, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, tadbirkorlar o'tkazmalarni o'z bizneslarini boshlash yoki kengaytirish uchun ishlatishadi. Boshqa tomondan, bu pul o'tkazmalari kichik va o'rta biznes sektori uchun yangi ish o'rinlarini yaratishga va ish bilan ta'minlashga yordam beradi.

Xalqaro pul o'tkazmalari nafaqat oilaviy bizneslarni, balki to'liq tadbirkorlikni rivojlantirishni ham qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun, ko'plab migrantlar tomonidan yuborilgan pul mablag'lari mahalliy iqtisodiyotga sarmoya kiritishga olib keladi. Bu, o'z navbatida, bizneslar uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi va innovatsion startaplarni rivojlantirishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisi Mamarizo Nurmuratovning 2023-yil 26-yanvar kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari hajmi 2,1 barobarga oshib, 16,9 milliard dollarni tashkil etgan. Ushbu o'tkazmalarining 85 foizi yoki qariyb 14,5 milliard dollari Rossiyadan yuborilgan.

Shuningdek, 2021-yilda xalqaro pul o'tkazmalari orqali mamlakatga 8,1 milliard dollar miqdorida valyuta mablag'lari kelib tushgan. [7]

Transchegaraviy pul o'tkazmalari (2021-2022) Трансчегаравий пул ўтказмалари (млн. доллар)

Manba: Markaziy bank ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Bu mablag'larning katta qismi kichik va o'rta biznesning rivojlanishiga sarflanadi. Tadbirlar, o'tkazmalar asosida ko'plab oilaviy bizneslar o'z faoliyatlarini kengaytirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va bozorda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini topadilar. Shuningdek, xalqaro pul o'tkazmalari kichik tadbirkorlarga kerakli mablag'larni olishda yordam beradi. Kichik va o'rta biznesning rivojlanishiga ta'sir etuvchi boshqa omil bu – kreditlash tizimining rivojlanishi. Xalqaro pul o'tkazmalari, xususan, uzoq muddatli investitsiyalar va dasturlarni qo'llab-quvvatlash uchun kerakli mablag'larni taqdim etadi. O'zbekiston hukumati ham ushbu jarayonni rag'batlantirish uchun turli tashabbuslar va soliq imtiyozlarini taklif qilmoqda, bu esa tadbirkorlik faoliyatini yanada jadal rivojlantirishga imkon yaratadi.

Xalqaro pul o'tkazmalari O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida muhim omil bo'lib, ishlab chiqarish sektori uchun qo'shimcha resurslar ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Mehnat migratsiyasidan kelgan mablag'lar ko'pincha ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, xom ashyo va materiallar sotib olish kabi sohalarga sarflanadi. Bu esa ishlab chiqarish sektori uchun qo'shimcha resurslarni ta'minlashga yordam beradi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Xalqaro pul o'tkazmalari ishlab chiqarish sektori uchun zarur mablag'larning bir qismi bo'lishi mumkin. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda mehnat migratsiyasidan olingan mablag'lar ko'plab oilalar va tadbirkorlar tomonidan yangi ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarish kuchlarini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish uchun sarflanadi. 2022-yilda

O‘zbekistonga kelgan xalqaro pul o‘tkazmalari hajmi 6,53 milliard dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 2 barobarga yuqoridir.

Xalqaro pul o‘tkazmalari innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning ko‘plab mehnat migrantlari rivojlangan mamlakatlardan pul o‘tkazmalarini amalga oshirayotgani, iqtisodiyotning o‘shishiga va innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirishga imkon yaratadi. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga kreditlar, subsidiyalar va boshqa moliyaviy yordamlar orqali qo‘llab-quvvatlash, ularning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. ISO kabi xalqaro sifat standartlarini joriy etish orqali mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish mumkin. Mahalliy mahsulotlarning brendini yaratish va marketing strategiyalarini ishlab chiqish orqali bozor ulushini oshirish mumkin. Davlat va xususiy sektor o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish orqali ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Xulosa va takliflar

Xalqaro pul o‘tkazmalari O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim moliyaviy manba bo‘lib, aholi daromadlarini oshirish, ichki iste‘mol talabini qo‘llab-quvvatlash va turli sohalarning rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi, qurilish, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish tarmoqlari ushbu mablag‘lardan katta foyda ko‘rmoqda. Pul o‘tkazmalarining samaradorligini oshirish uchun ularni rasmiy bank tizimi orqali jalb qilishni rag‘batlantirish, xorijdagi mehnat migrantlari uchun investitsiya dasturlarini kengaytirish hamda ushbu mablag‘larni kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishga yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash uchun pul o‘tkazmalarining investitsion faoliyatga yo‘naltirilishini qo‘llab-quvvatlash, migrantlarning moliyaviy savodxonligini oshirish va ular uchun biznes yuritish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu esa nafaqat iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga, balki aholi farovonligining oshishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva Sh.Z. “Pul va banklar”. Namangan davlat universiteti, 2024. [moluch.ru+3namdu.uz+3renessans-edu.uz+3](#)
2. “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar”. G.G. Nazarova, Z.M. Iminov, X.X. Xalilov, O.B. Xamidov. TDIU, 2011. [lib.bimm.uz](#)
3. “Pul va banklar”. Renessans ta‘lim universiteti, 2024. [namdu.uz+2renessans-edu.uz+2namdu.uz+2](#)
4. “Xalqaro iqtisodiyot”. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, 2024.
5. <https://dtm.iom.int/reports/uzbekistan-migration-situation-report-quarterly-compilation-apr-sep-2023>
6. <https://www.spot.uz/oz/2024/03/15/kz-money-transfers/>
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/01/26/transfers/>